

**СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ГЕНДЕРНОЙ ДИНАМИКИ В
ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ**

Ubaydullayeva Maftunaxon Omonboy qizi

Kokand State pedagogical institute, Uzbekistan

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7185800>

Аннотация. В данной статье объясняется понятие гендерной динамики и ее сущность. Также обосновывается его возникновение в социокультурных отношениях.

Ключевые слова: гендер, динамика, гендерная динамика, социокультурные, гендерные нормы, лингвистические исследования, дискурс-анализ, социальные отношения, теоретико-практические исследования.

Annotation. This article explains the concept of gender dynamics and its essence. Also, its occurrence in socio-cultural relations is justified.

Key words: gender, dynamics, gender dynamics, socio-cultural, gender norms, linguistic research, discourse analysis, social relations, theoretical and practical research.

Annotatsiya. Ushbu maqolada gender dinamikasi tushunchasi va uning mohiyati yoritib berilgan. Shuningdek, uning ijtimoiy-madaniy munosabatlardagi voqelanishi ham asoslab berilgan.

Kalit soʻzlar: genger, dinamika, gender dinamikasi, ijtimoiy-madaniy, gender meyorlari, linguistic tadqiqotlar, nutq tahlili, ijtimoiy munosabatlar, nazariy va amaliy tadqiqotlar.

Язык считается социальным явлением, которое развивалось в процессе эволюции общества и человека в нем. Каждое новое событие научного или социального прогресса может вызвать изменения, с которыми язык сталкивался на протяжении столетий. Изучение языка и гендера вместе все больше становится предметом лингвистических исследований. Хотя фонологический, лексический, грамматический и другие виды лингвистического анализа по-прежнему сохраняют свой авторитет в области междисциплинарных исследований, гендерные вопросы всегда были центральным подходом в лингвистических исследованиях. Этот процесс также привел к созданию новых лингвистических концепций, идей и исследовательских работ, посвященных конкретным проблемам и вопросам, связанным с лингвистическим анализом речи и полом. В данной статье гендерная динамика анализируется как одно из новых понятий гендерной лингвистики. А пока мы должны определить, что такое сама

динамика? Динамика выражается словами со следующими определениями:

1. физика: раздел механики, изучающий силы и их отношение в первую очередь к движению, но иногда также и к равновесию тел.
2. закономерность или процесс изменения, роста или активности населения.
3. вариация и контраст по силе или интенсивности (как в музыке)

Кроме того, динамика рассматривается как силы или свойства, которые стимулируют рост, развитие или изменение внутри системы или процесса «динамики изменения социальных отношений». Поскольку гендерная лингвистика фокусируется на проблемах и вопросах, которые одновременно имеют отношение к гендеру и лингвистике, гендерная динамика может быть ее концепцией. После этого мы должны уточнить значение гендерной динамики, подключившись к общепринятым определениям исходного термина «динамика».

Гендерная динамика относится к отношениям и взаимодействиям между людьми на основе пола. Гендерная динамика определяется социокультурными представлениями о гендере и определяющими их отношениями власти. В зависимости от своего проявления гендерная динамика может усиливать или противодействовать существующим нормам (например, подкрепление гендерной нормы может говорить о том, что мужчины могут смотреть на женщин только дома и с ребенком; а возражение гендерным нормам является нормальным. Означает, что ситуация жен.) .

На протяжении столетий в теоретических и прикладных исследованиях наблюдается недопонимание гендерных вопросов, которое внушает слушателям неверный концептуальный образ. Это заблуждение отразило то, что гендерные вопросы в обществе касаются только пола или сексуального общения, условий между мужчинами и женщинами или девочками и мальчиками. Однако иное отношение лингвистов к гендерным проблемам могло изменить фиксированный круг вопросов и создать новые темы исследования гендера в языке. Согласно подходам, мы можем определить точные различия между полом и гендером следующим образом.

Большинство людей склонны использовать термины «пол» и «гендер» одновременно, но это неправильно. Пол и гендер разные, и очень важно понять, почему. «Пол» указывает на физические и биологические

различия между людьми мужского и женского пола. Пол человека обычно назначается при рождении на основе физиологических характеристик. Пол человека обычно определяется определенными биологическими факторами, такими как его репродуктивные органы, гены и гормоны. Пол, с другой стороны, включает в себя то, как человек идентифицирует себя. В отличие от естественного пола, гендер не состоит из бинарных форм. Гендер также существует как социальные конструкции — как гендерные «роли» или «нормы». Они определяются как социально сконструированные роли, модели поведения и атрибуты, которые общество считает подходящими для мужчин и женщин. Гендер относится к социально сконструированным характеристикам женщин и мужчин, таким как нормы, роли и отношения групп женщин и мужчин и между ними. Оно варьируется от общества к обществу и может меняться в зависимости от места и времени. Гендерные роли в некоторых обществах более жесткие, чем в других. Однако они не всегда высечены на камне, и со временем роли и стереотипы могут меняться. Пол человека — это то, как он идентифицирует себя внутренне и как он выражает это внешне. Люди могут использовать одежду, внешний вид и поведение, чтобы выразить пол, с которым они себя идентифицируют. Однако пол не делится четко по бинарным линиям «мужчина» и «женщина».

На протяжении веков во многих обществах навязывалось представление о том, что человек является либо мужчиной, либо женщиной, исходя из его физических характеристик. Эта идея смешивает пол и гендер, что неверно. Пол и гендер — это не одно и то же. В общих чертах пол относится к физическим характеристикам человека при рождении, а пол включает в себя идентичность, самовыражение и социальные роли человека. Человек может идентифицировать себя с полом, отличным от его пола при рождении, или вообще без пола. Последнюю идентичность часто называют небинарной, но это общий термин, охватывающий множество идентификаций..

Используемая Литература:

1. Qizi, U. M. O. (2022). SIYOSIY DISKURS DUNYONING KONSEPTUAL TASVIRI SIFATIDA. *Oriental Art and Culture*, 3(1), 750-753.
2. Ay, P., Hayran, O., Topuzoglu, A., et. al. "The influence of gender roles on health seeking behaviour during pregnancy in Turkey." *The European Journal of Contraception and Reproductive Health Care*. 14.4 (2009).

3. Olimova Dilafruzxon. Actual Problems of Literary Translation: Study of Translation Issues from Uzbek into English. Lecturers of Natinal university of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek, 2020
4. Cheshire, Jenny and Trudgill, Peter (eds) 1998: The Sociolinguistics Reader, vol. 2: Gender and Discourse. London: Arnold.
5. Fairclough, Norman 1992: Discourse and Social Change. Cambridge: Polity Press.
6. Mary Bucholtz. Theories of Discourse as Theories of Gender: Discourse Analysis in Language and Gender Studies.
7. Stokoe, Elizabeth H. 2000: Toward a conversation analytic approach to gender and discourse. *Feminism and Psychology* 10(4):
8. Weatherall, Ann 2000: Gender relevance in talk-in-interaction and discourse. *Discourse & Society*.
10. CHET TILLARNI O'QITISHDA O'RGANUVCHILARNING TINGLAB TUSHUNISH KO'NIKMALARINI SAMARALI RIVOJLANTIRISH USULLARI. OS Ahmadzoda-Confereneea, 2022

